

ROTEIRO ENTREVISTA

1. Interação livre com o catálogo digital online durante aproximadamente 10 minutos

2. Aprendizado e utilidade

- Você acha que é possível aprender sobre formas de aplicar ética no desenvolvimento de sistemas utilizando o catálogo?
- Você conseguiu identificar quais ferramentas podem ser aplicadas em cada etapa do desenvolvimento?

3. Satisfação geral

- De maneira geral, você ficou satisfeito com o catálogo? (Ele atendeu às suas necessidades, você usaria o catálogo novamente, recomendaria a colegas?) Justifique sua resposta.

4. Facilidade de uso

- Para você, foi difícil navegar ou encontrar informações no catálogo?
 - Se sim, em que partes você teve mais dificuldade?

5. Pontos positivos

- Quais aspectos do catálogo você mais gostou? (Ex.: clareza das informações, organização, facilidade de acesso às ferramentas)

6. Pontos negativos

- Quais aspectos do catálogo você menos gostou ou acha que precisam melhorar?

7. Algum outro comentário ou sugestão sobre como podemos melhorar o nosso Catálogo?

8. Algum outro comentário ou sugestão sobre como podemos melhorar o nosso site?